

ALTO CONSUMO DE ÁGUA NA CONFECÇÃO DO JEANS

Natan Bispo Barreira, Fatec Zona Leste, natan.barreira@fatec.sp.gov.br

Victor Augusto Tassi Sanches Lucas, Fatec Zona Leste, victor.lucas2@fatec.sp.gov.br

Lea Paz da Silva, Fatec Zona Leste, lea.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A indústria têxtil consome grandes volumes de água – e, quando não, polui cursos de rios, riachos, lagos e outros – durante as etapas do processo de produção e confecção de tecidos. Dentre esses tecidos, o jeans é o de maior destaque, pois é um item básico e comum em nosso cotidiano: jaquetas, saias, camisas e principalmente calças e bermudas desse material podem ser vistas quase instantaneamente quando andamos por ruas, parques, centros comerciais ou outros espaços públicos em geral. A escolha por acessórios jeans não é injustificada, trata-se de um material duradouro, versátil, e que sempre é uma tendência da moda, independentemente da estação do ano. Apesar de suas qualidades, o jeans é um dos tecidos que mais contribuem com o desperdício de recursos hídricos, e esse desperdício inicia-se desde o plantio do algodão, passa pela etapa fabril do material e tampouco se encerra quando o consumidor adquire um artigo jeans. Por meio de pesquisa exploratória, foram coletados os dados relativos ao desperdício de água, com ênfase nos processos de lavagem do material. O objetivo da pesquisa é entender como ocorre o desperdício hídrico, e igualmente conscientizar e propor uma mudança de postura, pois, apesar das soluções para o problema estarem presentes no mercado, elas dependem da pressão exercida pelos consumidores e varejistas, e que será sentida pelo fabricante, servindo como motor de mudança. Tudo está interligado, e a conscientização deve partir de todos os membros envolvidos no ciclo de vida do jeans.

Palavras-chave: Indústria, Desperdício, Jeans

ABSTRACT. The textile industry consumes large volumes of water - and, when not, pollutes rivers, streams, lakes, and others - during the stages of fabric production and manufacturing. Among these fabrics, denim is the most important, because it is a basic and common item in our daily lives: jackets, skirts, shirts, and especially pants and shorts made of this material can be seen almost instantly when we walk through streets, parks, shopping centers, or other public spaces in general. The choice for denim apparel is not unjustified, it is a durable and versatile material, and always a fashion trend, regardless of the season. Despite its qualities, denim is one of the fabrics that contributes the most to the waste of water resources, and this waste starts with the planting of cotton, goes through the manufacturing stage of the material and does not end when the consumer buys a denim apparel. Through exploratory research the data regarding the waste of water was collected, with emphasis on the washing processes of the material. The objective of the research is to understand how the waste of water happens, raise awareness and propose a change in attitude, because, although solutions to the problem are present in the market, they depend on the pressure exerted by consumers and retailers, and that will be felt by the manufacturer, serving as a starting point for change. Everything is interconnected, and awareness should come from all involved in the denim life cycle.

Keywords. Industry, Waste, Denim

1. INTRODUÇÃO

A proteção de recursos naturais é uma das principais responsabilidades das indústrias e sociedades do século XXI. A cada dia, leis ambientais tornam-se mais rigorosas e tanto o governo, quanto organizações não-governamentais de ativismo sustentável (como a própria Greenpeace) estão mais vigilantes sobre o cumprimento dessas regras.

Dentro desse contexto de responsabilidade e vigilância ambiental, as indústrias têxteis têm procurado

modernizar seus métodos e instrumentos de produção, visando se adequar às recentes normas ecológicas, seja reduzindo o seu consumo de recursos, ou até mesmo reutilizando o que for possível. Mesmo com essas tentativas, ainda é impossível deixar de citar que a indústria têxtil é a que mais consome água no mundo, perdendo somente para a atividade agrícola.

O desperdício hídrico ocasionado por essa indústria não se limita somente ao excessivo consumo de água por parte das confecções, a poluição dos cursos de água também compõe parcela significativa desse problema.

A indústria têxtil criou um enorme problema de poluição, uma vez que é uma das indústrias mais quimicamente intensivas na terra, e o poluidor nº 1 de água limpa (depois da agricultura). Mais de 3600 corantes têxteis são fabricados pela indústria. A indústria utiliza mais de 8000 produtos químicos em vários processos fabris têxteis, incluindo tinturaria e estampagem (KANT, 2012, p.1).

Em entrevista à Vogue (2021), Morgan explica que despejo de resíduos químicos em vias navegáveis impossibilita a utilização destas e que certos produtos usados pela indústria podem alterar a qualidade da água potável local disponível.

De acordo com o Moody Investors Service (2021), a atividade têxtil utiliza 10% do abastecimento industrial de água, enquanto as têxteis de acabamento são responsáveis por 20% da poluição global da água industrial, e, segundo dados da Ellen MacArthur Foundation (2017), a produção têxtil consome cerca de 93 trilhões de litros de água por ano.

Em geral, a indústria têxtil consome níveis elevadíssimos de água por quilo de malha processada, e que variam de acordo com o tipo de tecnologia, processo ou material utilizado na confecção: nesse cenário, o jeans é sem dúvida um dos grandes problemas.

Este artigo tem como objetivo explorar algumas etapas do processo de confecção do jeans – bem como as consequências ambientais desse processo, principalmente no que diz respeito ao desperdício de recursos hídricos –, analisar alternativas mais ecologicamente corretas que podem ser empregadas pela indústria para reduzir o consumo de água na produção desse tipo de material, conscientizar o leitor acerca de algumas características do tecido e certas práticas domésticas que também contribuem com o desperdício de água, e por fim, propor uma mudança de hábito mais sustentável por parte do público consumidor de jeans.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O JEANS

A indústria têxtil é a grande responsável por diversos impactos ambientais, sendo o hídrico um dos principais.

Em questão de água, o jeans é uma das matérias primas que mais desperdiça – devido ao consumo de água na produção de algodão, lavanderia industrial e doméstica –, o que é preocupante, já que, de fato, o jeans é considerado essencial por boa parte da população e não pode faltar em seus guarda-roupas, pois é um tipo de roupa que se mostra extremamente versátil e durável, além de sempre estar acompanhando a moda. Sua história teve início na cidade de Nimes, França. Ficou conhecido como “tecido de Nimes”, que posteriormente foi abreviado para *denim*. Algum tempo depois nos Estados

Unidos durante a alta corrida do ouro, Levi Strauss, jovem alemão que vendia lona para a carroça dos garimpeiros, percebeu que a roupa dos mesmos não era adequada para as atividades que exerciam. Então, decidiu tentar fabricar roupas com o tecido usado para fazer as lonas, mas recebeu queixas do mesmo ser pouco maleável, apesar do sucesso. Depois de uma busca na Europa, encontrou o *denim* e tratou de fazer peças com ele, daí então surgiu o famoso modelo “501” de Levi Strauss. A partir desse ponto, a popularidade do artigo cresceu, ganhando novos apetrechos que viriam a ser características recorrentes na maioria dos modelos. Teve seu ápice nas décadas de 1930 e 1940, tornando-se símbolo de “virilidade” e sendo muito usado durante a Segunda Guerra Mundial (A ORIGEM DAS COISAS, 2020).

2.2 CONSUMO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO DO ALGODÃO E DO JEANS

Na indústria brasileira, o consumo médio de água para produzir um quilograma de fibra de algodão é 2,33 mil litros “do berço ao túmulo” (desde a lavoura até o descarte do produto), de acordo com matéria do Globo Rural (2021).

Por ofício, sabe-se que para produzir um metro quadrado de malha, a quantidade de fibra utilizada varia de acordo com a gramatura do tecido. A gramatura mais utilizada para camisetas comuns é de 180g/m², que rende em média 5,5 camisetas tamanho M.

Calculando pela regra de três, temos que um metro de malha consome 420 litros de água. Cada camiseta citada acima, leva, portanto, 77 litros de água para ser produzida só em questão de tecido.

Também é sabido que no caso do jeans ocorre a descaracterização e a limpeza do algodão, transformando-o em filamento (que é a transformação da matéria-prima em fios para posterior trama do tecido em si). O filamento então é tingido, processo que utiliza água e corante (geralmente índigo). Todos esses passos precedem a produção do *denim*.

De acordo com FERREIRA (2019), para confeccionar uma calça, usa-se em média 1,6 metros de *denim*. A gramatura tradicional usada é de 14 oz/m² (± 400 g/m²), então uma calça leva 640 gramas de fibra, 20 vezes mais do que uma camiseta, então gasta aproximadamente 1500 litros de água só em relação ao algodão.

2.3 PROCESSOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL

A lavanderia é parte do processo de produção das peças, aumentando seu valor agregado. Grandes lavanderias foram implantadas nas confecções de jeans e consomem milhares de litros de água diariamente.

A necessidade de lavar surgiu por volta da década de 80. O jeans era comercializado sem lavagens, o que gerava um desconforto ao consumidor, e que só se dissipava após as primeiras lavagens (OLIVEIRA, 2008).

De acordo com OLIVEIRA (2008), as calças começaram a passar por desgastes e descaracterizações durante a fase da lavanderia para remeterem às peças do tempo de Strauss, usadas por caubóis e garimpeiros, trabalhos que desgastavam o vestuário naturalmente.

Figura 1: Processos de beneficiamento e sua aplicação no jeans.

Fonte: LUIZ (2019)

Normalmente os processos industriais de lavanderias em jeans são divididos quanto às suas características, físicas ou químicas. Os processos físicos envolvem atrito e manipulação, como os puídos, lixas, jatos de resina, aplicação do permanganato com pistolas de ar comprimido, aplicação de *tags*, aplicação de pigmentos. Nos processos químicos é onde acontecem todas as etapas que utilizam agentes químicos, por banhos de imersão e líquidos em temperatura elevada. É a combinação destes processos químicos e físicos que confere ao jeans o aspecto desejado, há ainda processos que podem ser considerados químicos e físicos (LUIZ, 2019, p.11).

A tabela a seguir demonstra um comparativo entre os processos, em relação ao consumo de água e tempo:

Tabela 1: Consumo de água e tempo nos diferentes processos de desgastes do jeans

PROCESSO TRADICIONAL	TEMPO	ÁGUA	OBSERVAÇÕES
BIGODE	5 minutos		LIXA MANUAL
DESENGOMAGEM + ENXÁGUE	10 minutos	4,200L	
ESTONAGEM + ENXÁGUE	30 minutos	4,200L	ENZIMA POR ESGOTAMENTO
ESTONAGEM	60 minutos	4,200L	ENZIMA POR ESGOTAMENTO + 50% PEDRA POMES
INATIVAÇÃO DA ENZIMA + ENXÁGUE	5 minutos	2,400L	PARA NÃO APODRECER O TECIDO
CLAREAMENTO COM CLORO	50 minutos	4,200L	USO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
NEUTRALIZAÇÃO + ENXÁGUE	15 minutos	4,200L	CORTAR AÇÃO DO HIPOCLORITO DE SÓDIO
SECAGEM	30 minutos		
USED COM PERMANGANATO DE SÓDIO	5 minutos	100ML	APLICAÇÃO MANUAL COM PISTOLA DE AR COMPRIMIDO
NEUTRALIZAÇÃO + ENXÁGUE	15 minutos	4,200L	REVELAR O EFEITO ESBRANQUIÇADO DA PEÇA
ALVEJAMENTO + ENXÁGUE	15 minutos	4,200L	PRODUTO ANTIMIGRANTE
AMACIAMENTO	15 minutos	4,200L	PADRÃO – USO DE AMACIANTE
SECAGEM	30 minutos	600ML	

Fonte: LUIZ (2019)

A água que foi utilizada em todas essas etapas é o efluente, ou seja, despejo líquido, resíduo proveniente da atividade industrial. Esse efluente sai contaminado de diversas maneiras (químicas, físicas e biológicas) e muitas vezes pode ser descartado em rios e lagos e, indiretamente, no mar.

De acordo com Oliveira (2008), o efluente que vem das lavanderias industriais contém diversos tipos de impurezas químicas, físicas e biológicas que provêm das roupas e também são acrescentadas à água para o processo de lavagem. Dentre essas: sabão, pedaços de fibra de tecido, óleos e gorduras, sólidos suspensos etc, que quando deixadas por muito tempo, podem entrar em decomposição devido a ação de bactérias, cita Caballero (2022).

2.4 PROCESSOS DE LAVANDERIA DOMÉSTICA

Depois que a peça sai da loja, assim como todas as roupas, conforme vai sendo usada ela precisa ser lavada. É de extrema importância incluir essa fase da vida útil ao cálculo.

Uma máquina de lavar doméstica consome em média 140 litros por ciclo, sendo que o mínimo é de 82 (máquina com até 10 kg de capacidade) e o máximo de 197 litros (máquina com 17 kg de capacidade) (LAVEEMCASA, 2020). Considerando que o artigo já leva o propósito de ser durável, mesmo lavando frequentemente o jeans ainda durará anos. Quando tomados os devidos cuidados, pode chegar a durar mais de uma década (FLEUR, 2021). Utilizando uma máquina grande para o exemplo (17 kg) que consome 140 litros por ciclo, temos: 1,6 m² de *denim* produz uma calça, que, desprezando os apetrechos de metal, pesará aproximadamente 640 g (utilizando a gramatura do tecido de 400 g/m²). Se 140 litros correm um ciclo de uma máquina de 17 kg de capacidade, temos aproximadamente 8,24 litros por kg de roupa. Por regra de três, temos que para a lavagem de uma calça são usados 5,27 litros.

Multiplicando o uso pelo tempo, temos: uma calça jeans, lavada uma vez por semana, que dura 10 anos gasta 2.740,4 litros de água em lavanderia doméstica. Uma pessoa com cinco calças no guarda-roupa gasta 13.702 litros em uma década. É fundamental demonstrar este cálculo para efeito de conscientização, já que lavar roupa pode ser uma das atividades mais decorrentes no nosso dia a dia, sem percebermos podemos estar fazendo-a todos os dias, mesmo que sem necessidade. A lavagem industrial citada acima também exerce o papel de desgaste da peça para efeito visual, então com a lavagem doméstica não seria diferente. Outrossim, Fleur (2021) também cita que economizar as lavagens é um dos pré-requisitos para prolongar a vida útil do artigo.

2.5 BRIEFING DE IDEIAS PARA REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

Os resultados são preocupantes. Desde o movimento *hippie* em meados dos anos 60 e 70, o mundo tem se atentado aos riscos de um consumo desgovernado de recursos naturais e suas prováveis consequências.

O uso consciente seria uma das primeiras propostas. O consumidor moderno tem uma noção diferente a respeito de “como consumir” em relação à sociedade pré-revolução industrial. A vida útil dos nossos bens de consumo diminuiu, tanto pela fabricação quanto por moda.

Ao explorar brechós e instituições de caridade, nota-se que há uma abundância de peças de roupa com materiais em boas condições, mas com modelagem ou acabamentos obsoletos, que não despertam o interesse dos consumidores, ficando um longo tempo encostados, sem uso. A obsolescência programada

que ocorre na indústria do vestuário, somada ao descarte regular de roupas em perfeitas condições de uso acarreta a criação de resíduos e desperdício de matéria prima, uma vez que a vida útil dos materiais utilizados na confecção de roupas frequentemente ultrapassa a longevidade dos estilos destas mesmas roupas (RODRIGUES; GOLDCHMIT, 2016, p.2).

Outro termo que anda em alta é o *upcycling*, que é o processo de agregar valor ao produto que seria descartado. Em questão de confecção, pode ser feita uma nova peça de roupa a partir da que seria jogada fora. Isso é o diferencial em relação à reciclagem, já que esta causa uma diminuição no valor agregado do produto (REIS, 2020).

A reutilização de peças antigas trouxe consigo uma carga forte de conceitos simbólicos como memória e nostalgia, convertendo vestimentas descartadas em peças novamente cativantes e úteis. Acredita-se que o novo design pode atribuir novo valor de uso renovado a estes produtos, evitando, ao mesmo tempo, o gasto de recursos na produção de novos materiais e a criação de resíduos (RODRIGUES; GOLDCHMIT, 2016, p.2).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa exploratória, que de acordo com Gil (2002), visa aproximar o leitor do tema proposto, que neste caso é o desperdício de água no processo de fabricação do jeans. Devido a sua natureza, pode-se dizer que esse tipo de pesquisa costuma ser mais abrangente, pois engloba todos os aspectos que concernem à problemática aqui apresentada, além de ajudar a formular entendimentos acerca do tema, para a posterior formulação de hipóteses a respeito deste – vale ressaltar também que, por conta dessa configuração, pesquisas de caráter exploratório tendem a ser testadas e validadas em etapas seguintes por meio de outras metodologias.

O levantamento bibliográfico foi o principal instrumento na confecção do artigo. A coleta de informações se deu por meio de artigos capazes de ampliar o conhecimento do leitor a respeito dos conceitos aqui explicitados – como também contribuir com o objetivo geral da pesquisa –, estudos de igual natureza, notícias e sites oficiais relacionados ao tema aqui apresentado.

O intuito de produzir o presente artigo é, senão, chocar e conscientizar o leitor acerca dos métodos de confecção do tecido jeans, provocando-lhe e chamando a atenção à questão relativa ao abastecimento de água, haja vista que a atividade têxtil é a que mais consome água depois da agropecuária, e propor uma alternativa a esse alto consumo hídrico.

É importante lembrar também que essa problemática está inteiramente conectada a outras duas de igual relevância e muito atuais: Crise Hídrica e Mudanças Climáticas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

É evidente que existem diversos modos de reduzir o desperdício de recursos hídricos, ou melhor dizendo, otimizar o processo produtivo, para que não só se reduza o desperdício como também se possa aumentar os produtos do trabalho. Todos esses modos compõem uma “pirâmide” que pode ser

usada para indicar os responsáveis por cada meio de otimização:

Figura 2: Pirâmide de responsabilidades

Fonte: autores (2022)

4.1 FABRICANTES

Os fabricantes têm em suas mãos os processos industriais que entregarão ao mercado o que será consumido. As diversas etapas da fabricação que já foram citadas, podem ser melhoradas, desde utilizar de outras técnicas para causar os efeitos desejados na peça, até reaproveitar a água usada nas lavagens, fazendo-a passar por tratamento de descontaminação. Assim, os efluentes não agridem os arredores (rios, lagos, solo e até mesmo o mar). Também é possível promover o recolhimento de peças usadas para serem recicladas ou passarem por *upcycling*.

4.2 COMERCIANTES

Os comerciantes podem exigir saber dos meios de produção do fabricante, optando por produtos de fábricas ecologicamente conscientes. Também podem ser pontos de coletas para peças usadas, que podem ser revendidas (brechós) ou repassadas para fábricas (novamente, reciclagem ou *upcycling*).

4.3 CONSUMIDORES

Os consumidores estão na base da pirâmide, pois não importa o quanto o fabricante se esforce para se aprimorar ou o quanto o comerciante esteja consciente dos seus impactos, se as mudanças não forem aceitas pela base, elas se tornam inviáveis. É uma regra tácita do mercado: se ninguém compra, não tem por que tentar vender.

Em outras palavras, se o consumidor não se conscientizar e não tiver interesse em comprar uma peça jeans fabricada ecologicamente, é impossível manter a fabricação. Tratar efluentes é um processo caro, utilizar laser ao invés de cascalho para dar os efeitos da peça também é. Manter um ponto de coleta que não recebe doações não faz sentido.

Além de impactarem as decisões dos níveis superiores da pirâmide, a base também gera seu próprio número de desperdício hídrico.

É imprescindível que a lavagem doméstica das peças seja feita com responsabilidade, na frequência mais espaçada possível. Assim, as peças duram mais e não é preciso descartá-las, jogá-las no lixo. A “rotatividade” das peças deve ser baixa, e na direção certa:

Figura 3: Fluxograma da rotatividade das peças jeans

Fonte: autores (2022)

5. CONCLUSÃO

Levando em consideração todos os fatos apresentados neste estudo e também todo o raciocínio desenvolvido em volta do tema, chegamos à conclusão de que somos tanto a origem do problema quanto os únicos que podem solucioná-lo.

Dentre os diversos problemas ecológicos envolvendo os mais variados processos de fabricação, distribuição, uso e descarte de produtos da indústria têxtil, o prejuízo aos recursos hídricos se provou ser o maior deles, já que abrange todas as etapas de maneira extremamente agressiva.

Da mesma forma, as soluções possíveis requerem ações conjuntas partindo dos responsáveis por todas as etapas previamente mencionadas, envolvendo conhecimentos específicos ou o simples bom senso ecológico, que vem sendo cada vez mais cobrado em todas as áreas da indústria e de todos os consumidores.

À medida que mostramos interesse em fazer diferença e diminuir esses impactos, o mercado tende a reconhecer a oportunidade de oferecer facilidades para tal. Cada vez mais empresas de tratamento oferecerão soluções químicas e físicas para tratamento dos efluentes das lavanderias, ao passo que o aumento na busca dos jeans ecológicos, por parte do consumidor final, incentivará os varejistas a comprarem o jeans sustentável ao invés do comum.

Podemos concluir que: a ajuda de todos os envolvidos no ciclo fará a diferença.

AGRADECIMENTOS

Gostaríamos de agradecer a todos os familiares, amigos e professores que contribuíram direta ou indiretamente na confecção deste artigo.

Agradecimentos especiais aos docentes José Abel, Giseli Passador, Rosana Aparecida e Mônica Éboli.

REFERÊNCIAS

A ORIGEM DAS COISAS. **A origem do jeans**. Disponível em: <<https://origemdascoisas.com/a-origem-dos-jeans/>>. Acesso em 23 de setembro de 2022

CABALLERO, Luiza. **Entenda quais são os poluentes da indústria têxtil**. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/poluentes-da-industria-textil/>>. Acesso em 24 de agosto de 2022.

ELLEN MACARTHUR FOUNDATION. **A new textiles economy: redesigning fashion's future**. Ellen Macarthur Foundation, 2017. Disponível em: <<https://ellenmacarthurfoundation.org/a-new-textiles-economy>>. Acesso em 24 de agosto de 2022.

FERREIRA, Antônia. **Aprenda a calcular a quantidade certa de tecido para cada tipo de roupa**. 2019. Disponível em: <<https://blog.maximustecidos.com.br/aprenda-a-calcular-a-quantidade-certa-de-tecido-para-cada-tipo-de-roupa>>. Acesso em 20 de agosto de 2022.

FLEUR, Rafaela. **Faça sua calça jeans durar a vida inteira com estes 4 truques infalíveis**. Revista Vogue, 20 de maio de 2021. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/Vogue-Dossie/noticia/2021/05/faca-sua-calca-jeans-durar-vida-inteira-com-estes-4-truques-infaliveis.html>>. Acesso em 23 de setembro de 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projeto de pesquisa**. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2002. Disponível em: <https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/150/o/Anexo_C1_como_elaborar_projeto_de_pesquisa_-_antonio_carlos_gil.pdf>. Acesso em 22 de setembro de 2022.

GLOBO RURAL. **Algodão brasileiro consome menos água, mas uso de agrotóxicos preocupa, indica relatório**. 2021. Disponível em: <<https://globorural.globo.com/Noticias/Agricultura/Algodao/noticia/2021/04/algodao-brasileiro-consome-menos-agua-mas-uso-de-agrotoxicos-preocupa-indica-relatorio.html>>. Acesso em 22 de agosto de 2022.

GOLDCHMIT, Sara Miriam; RODRIGUES, Carolina Hernandes. **TWO POINT ZERO: Criação de Peças de Vestuário a partir de Material de Descarte Pós-uso**. Revista de Moda Cultura e Arte, Vol.9 no 2, São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www1.sp.senac.br/hotsites/blogs/revistaiara/wpcontent/uploads/2017/10/121_Iara_Artigo_Original.pdf>. Acesso em 23 de setembro de 2022

OLIVEIRA, Rosana Gondim de. **Caracterização das águas e efluentes em lavanderias de jeans no agreste pernambucano**. 2008. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/5169/1/arquivo2295_1.pdf>. Acesso em 18 de setembro de 2022.

KANT, Rita. **Textile dyeing industry an environmental hazard**. Natural Science, 2012. Disponível em <https://file.scirp.org/pdf/NS20120100003_72866800.pdf>. Acesso em 17 de agosto de 2022.

LAVEM CASA. **Consumo de máquina de lavar: saiba como calcular e economizar.** 2021. Disponível em: <<https://lavemcasa.com.br/blog/consumo-de-maquina-de-lavar>>. Acesso em 22 de setembro de 2022.

LUIZ, Sanara. **Lavanderia em jeans e a sustentabilidade em moda.** 2019. Disponível em: <https://repositorio.ifsc.edu.br/bitstream/handle/123456789/1058/tcc.sanara_luiz.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 20 de agosto de 2022.

MOODY'S INVESTORS SERVICE. **Apparel Industry: increasing environmental and social scrutiny to create long term challenges.** Moody's Investors Foundation, 2021. Disponível em: <https://www.moody's.com/research/Moodys-Apparel-industry-increasing-environmental-and-social-scrutiny-to-create--PBC_1274674>. Acesso em 04 de setembro de 2022.

REIS, Julia Candida Leandro dos. **Jeans e sustentabilidade: caminhos possíveis por meio do upcycling.** 2020. Disponível em: <https://repositorio.ifsc.edu.br/bitstream/handle/123456789/1640/tcc.julia_candida_leandro_dos_reis.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em 23 de setembro de 2022.

VOGUE. **A indústria da moda está usando muita água - saiba como reduzir seu consumo.** O Globo, 2021. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/um-so-planeta/noticia/2021/03/industria-da-moda-esta-usando-muita-agua-saiba-como-reduzir-seu-consumo.html>>. Acesso em 11 de agosto de 2022.